

4 A169G, 1 A169T, 7 A169V, 1 G169A, 2 V169A



- V
- A
- G
- {AV}
- {AT}
- T

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

4 A169G, 1 A169T, 7 A169V, 1 G169A, 2 V169A



4 A169G, 1 A169T, 7 A169V, 1 G169A, 2 V169A



- V
- A
- G
- {AV}
- {AT}
- T

- shallow
- intermediate
- deep
- NA

0 2 4 6 8 10 12

4 A169G, 1 A169T, 7 A169V, 1 G169A, 2 V169A



- V
- A
- G
- {AV}
- {AT}
- T

- shallow
- intermediate
- deep
- NA

0 2 4 6 8 10 12